

Technology Acceptance Model

O Modelo de Aceitação da Tecnologia (TAM) é um dos modelos mais utilizados para entender a aceitação e adoção de novas tecnologias. Ele foca principalmente em dois aspectos: a Percepção de Utilidade (como a tecnologia pode melhorar o desempenho) e a Percepção de Facilidade de Uso (quão fácil é usar a tecnologia).

No contexto da técnica do World Café, podemos adaptar o TAM para avaliar como os alunos percebem a utilidade e facilidade de uso da técnica em suas atividades de aprendizado.

* Indica uma pergunta obrigatória

1. E-mail *

Seção 1: Percepção de Utilidade

2. A técnica do World Café melhora a qualidade da minha aprendizagem sobre os ciclos de vida de desenvolvimento de software *

Marcar apenas uma oval.

Fortemente discordo

1

2

3

4

5

Fortemente concordo

3. Acredito que a técnica do World Café aumenta minha eficiência ao aprender sobre os ciclos de vida de desenvolvimento de software *

Marcar apenas uma oval.

Fortemente discordo

1

2

3

4

5

Fortemente concordo

4. Utilizar a técnica do World Café me permite alcançar melhores resultados acadêmicos *

Marcar apenas uma oval.

Fortemente discordo

1

2

3

4

5

Fortemente concordo

Seção 2: Percepção de Facilidade de Uso

5. A técnica do World Café é clara e compreensível *

Marcar apenas uma oval.

Fortemente discordo

1

2

3

4

5

Fortemente concordo

6. Acredito que é fácil se envolver e participar das sessões do World Café *

Marcar apenas uma oval.

Fortemente discordo

1

2

3

4

5

Fortemente concordo

7. A técnica do World Café é flexível o suficiente para se adaptar às diferentes necessidades e estilos de aprendizagem dos alunos *

Marcar apenas uma oval.

Fortemente discordo

1

2

3

4

5

Fortemente concordo

Seção 3: Fatores Externos

8. A maneira como o professor apresentou e facilitou a técnica do World Café influenciou positivamente minha experiência *

Marcar apenas uma oval.

Fortemente discordo

1

2

3

4

5

Fortemente concordo

9. A interação e colaboração com meus colegas enriqueceram minha experiência usando a técnica do World Café *

Marcar apenas uma oval.

Fortemente discordo

1

2

3

4

5

Fortemente concordo

10. Os recursos e materiais fornecidos durante as sessões do World Café foram adequados e úteis *

Marcar apenas uma oval.

Fortemente discordo

1

2

3

4

5

Fortemente concordo

Seção 4: Intenção de Uso

11. Se tivesse a oportunidade, eu gostaria de usar a técnica do World Café em outras aulas ou contextos acadêmicos *

Marcar apenas uma oval.

Fortemente discordo

1

2

3

4

5

Fortemente concordo

12. Recomendaria a técnica do World Café a colegas ou professores para facilitar a aprendizagem *

Marcar apenas uma oval.

Fortemente discordo

1

2

3

4

5

Fortemente concordo

13. No futuro, tenho intenção de participar novamente de atividades que utilizem a técnica do World Café *

Marcar apenas uma oval.

Fortemente discordo

1

2

3

4

5

Fortemente concordo

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários